

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA

SOUZA – CEETEPS

ETEC SALES GOMES – UNIDADE 101

Técnico em Farmácia

Ana Beatriz Rodrigues de Paula

Bianca Bessa Furlan

Gustavo de Oliveira Leme

Janine Tibúrcio da Silveira

Rebeka Domingues Dezidério

**FORMULAÇÃO DE PICOLÉ FITOTERÁPICO DE ESPINHEIRA
SANTA COM CAMOMILA E GUAÇATONGA PARA ALÍVIO DOS
SINTOMAS DE DOENÇAS GÁSTRICAS**

Tatuí - SP

2023

Ana Beatriz Rodrigues de Paula

Bianca Bessa Furlan

Gustavo de Oliveira Leme

Janine Tibúrcio da Silveira

Rebeka Domingues Dezidério

**FORMULAÇÃO DE PICOLÉ FITOTERÁPICO DE ESPINHEIRA
SANTA COM CAMOMILA E GUAÇATONGA PARA ALÍVIO DOS
SINTOMAS DE DOENÇAS GÁSTRICAS**

Trabalho de Conclusão do Curso para ETEC
Sales Gomes, orientado pelas professoras,
Maria Carolina de Oliveira Silva, Nathalia de
Almeida Carriel, como requisito parcial para
obtenção do título de Técnico em Farmácia

Tatuí - SP

2023

Ana Beatriz Rodrigues de Paula

Bianca Bessa Furlan

Gustavo de Oliveira Leme

Janine Tibúrcio da Silveira

Rebeka Domingues Dezidério

**FORMULAÇÃO DE PICOLÉ FITOTERÁPICO DE ESPINHEIRA SANTA COM
CAMOMILA E GUAÇATONGA PARA ALÍVIO DOSSINTOMAS DE DOENÇAS
GÁSTRICAS**

Trabalho de Conclusão de Curso para a
Habilitação Profissional Técnica de Nível
Médio de Técnico em Farmácia.

Desenvolvimento de Trabalho de
Conclusão de Curso da Escola Técnica
Sales Gomes, com orientação da
Professora Juliana Almeida Domingues e
coorientação da Professora Nathalia de
Almeida Carriel.

Tatuí, 04 de Dezembro de 2023.

Banca Examinadora

Prof. Kelly Roberta de Almeida Artuzo (Professora)

Prof. Sidnei Albano (Professor)

Prof. Nathália de Almeida Carriel (Professora Orientadora do Projeto)

Prof. Juliana Almeida Domingues (Coordenadora do Curso Técnico em Farmácia)

Tatuí, SP

2023

Dedicamos esse trabalho de conclusão de curso as nossas queridas professoras e orientadoras em especial à Nathália de Almeida Carriel, Maria Carolina de Oliveira e também a nossa querida coordenadora Juliana Domingues de Miranda Almeida que nos ajudaram e nos capacitaram para chegarmos até aqui, dedicamos também aos nossos familiares, amigos e colegas de classe pelo apoio, companheirismo e o incentivo durante o tempo passado juntos.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, que nos concedeu a vida e toda a força necessária para chegar até aqui, e em segundo lugar aos nossos pais e familiares que sempre deram todo o suporte para chegar cada vez mais longe.

Agradecemos também aos nossos verdadeiros amigos, que nunca deixaram de passar toda a força e sempre nos motivaram a ser a melhor pessoa e o melhor estudante.

Gostaríamos de citar e agradecer de maneira especial as seguintes pessoas: Cristiano Leme, Elaine Sousa, Larissa Abrame, Gustavo Quevedo, Anna Luiza Domingues, Lenira Domingues, Nelson Domingues, Isaias Domingues, Isaque Domingues, Valderi Deziderio, Ana Lívia, Patrícia Helena. Por fim, ao Centro Paula Souza, todos os funcionários da ETEC Sales Gomes e todo o corpo docente, que tanto nos ajudou e ensinou ao longo deste curso.

*“Que seu remédio seja seu alimento, e que seu
alimento seja seu remédio”*

HIPÓCRATES

RESUMO

Grande parte da população brasileira sofre com doenças gástricas, sendo as mais recorrentes o refluxo gastroesofágico (situação em que os alimentos e HCL presentes no estômago retornam involuntariamente para o esôfago), azia (sensação de desconforto na região entre a garganta e a cárdia que pode causar ainda sabor desagradável na boca) e gastrite (inflamação da mucosa interna do estômago, podendo ser gastrite aguda – que surge de repente, ou gastrite crônica, que tem sua evolução de forma gradual e tem um tratamento demorado), que apresentam sintomas que afetam a qualidade de vida do indivíduo, como regurgitação, dor abdominal, desconforto gástrico e disfagia.

O tratamento dessas patologias se dá por meio da melhora do estilo de vida e dieta saudável para todos os casos. Já o tratamento medicamentoso pode ser diferente para essas três principais doenças, mas a classe mais utilizada são as inibidoras da bomba de prótons, e em casos graves se utiliza o meio cirúrgico. Existem algumas plantas que podem aliviar alguns dos sintomas dessas doenças e podem auxiliar no processo de tratamento.

Pensando que existe uma resistência de pacientes com relação à adesão de tratamentos medicamentosos, o projeto do picolé fitoterápico “Picoterápico” tem como objetivo apresentar uma alternativa barata e gostosa de aliviar sintomas de doenças gástricas, aumentando a adesão ao tratamento e fugindo do estigma que cerca os medicamentos. Como princípio do Picoterápico foram escolhidas as seguintes frutas e plantas: Banana, espinheira santa, camomila, guaçatonga e gengibre, por apresentarem propriedades eficientes e com potencial de aliviar os sintomas dessas enfermidades.

Esse picolé fitoterápico conta com uma receita natural e saudável (o que ajuda a diminuir o risco de interação com outros eventuais medicamentos utilizados pelo paciente, além de não afetar o tratamento não medicamentoso), e seu gosto é agradável ao paladar, podendo ser aceito por grande parte do público.

PALAVRAS-CHAVES: Doenças gástricas. Refluxo gastroesofágico. Azia. Gastrite. Fitoterápico.

ABSTRACT

A large part of the Brazilian population suffers from gastric diseases, the most recurrent of which are gastroesophageal reflux (a situation in which food and HCL present in the stomach involuntarily return to the esophagus), heartburn (a feeling of discomfort in the area between the throat and the cardia, which can also cause an unpleasant taste in the mouth) and gastritis (inflammation of the internal mucosa of the stomach, It can be acute gastritis - which comes on suddenly, or chronic gastritis, which develops gradually and takes a long time to treat), which have symptoms that affect the individual's quality of life, such as regurgitation, abdominal pain, gastric discomfort and dysphagia. The treatment of these pathologies takes the form of lifestyle improvements and a healthy diet in all cases. Drug treatment can be different for these three main diseases, but the most commonly used class are proton pump inhibitors, and in severe cases, surgery is used. There are some plants that can relieve some of the symptoms of these diseases and can help in the treatment process. Bearing in mind that patients are resistant to adhering to drug treatments, the "Picoterápico" herbal popsicle project aims to present a cheap and tasty alternative for relieving symptoms of gastric diseases, increasing adherence to treatment and escaping the stigma surrounding drugs. The following fruits and plants were chosen for the Picoterápico: banana, espinheira santa, chamomile, guaçatonga and ginger, as they have efficient properties and the potential to relieve the symptoms of these ailments. This herbal popsicle has a natural and healthy recipe (which helps to reduce the risk of interaction with other possible medicines used by the patient, as well as not affecting non-drug treatment), and its taste is pleasant to the palate and can be accepted by a large part of the public.

KEYWORDS: Gastric diseases. Gastroesophageal reflux. Heartburn. Gastritis. Herbal medicine.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
2 JUSTIFICATIVA.....	2
3 OBJETIVOS.....	3
.1 Objetivo Geral.....	3
3.2 Objetivos Específicos.....	3
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	4
4.1 Doenças Gástricas.....	4
4.2 Plantas Medicinais Utilizadas.....	5
4.3 Fitoterapia.....	6
5 METODOLOGIA.....	7
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	9
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11
8 REFERÊNCIAS.....	12
9 ANEXOS.....	13

LISTAS DE TABELAS

- Tabela 1** - Realização da primeira tentativa da fabricação de dois picolés fitoterápicos de 90ml cada (sem a banana), totalizando 180ml da preparação total.00
- Tabela 2** - Descrição do procedimento da segunda tentativa da fabricação de picolé fitoterápico, utilizando banana nanica e gengibre, para 100ml da preparação final.00
- Tabela 3** – Descrição da terceira tentativa da fabricação de picolé fitoterápico, utilizando os mesmos ingredientes da segunda tentativa, fazendo a quantidade de preparação de 85ml, justamente, para ajustar as quantidade do produto final. Formulação alterada.00
- Tabela 4** - Descrição dos custos para a preparação dos picolés.00

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Segunda Tentativa	00
Figura 2 – Terceira Tentativa	00
Figura 3 – Rótulos	00
Figura 4 – Forma de picolé junto dos palitos de madeira	00
Figura 5 – Embalagem para os Picolés	00
Figura 6 – Embalagem Comercial	00
Figura 7 – Produto Final	00
Figura 9 – Análises de Campo	00

INTRODUÇÃO

As doenças gástricas são bastante comuns atualmente. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, houve um total de 156.480 óbitos por doenças gastrointestinais no Brasil em 2018.

Realizamos pesquisas e diante dos estudos, sabemos que os problemas gástricos são condições que afetam o estômago e os intestinos. Alguns dos principais problemas gástricos incluem, doença do refluxo gástrico (azia, dor e queimação na região do estômago), gastrite e úlcera gástrica (causam também queimação e dor no estômago, além de enjoos e má digestão). Além disso, dores abdominais, intestino preso ou sensibilidade estomacal são problemas gástricos comuns. Para aliviar os sintomas de algumas dessas condições, como a gastrite, é possível tomar medicamentos que neutralizam ou reduzem a produção do ácido gástrico.

Diante deste fato, foram realizadas pesquisas buscando abranger uma grande variedade de público-alvo (acima de 12 anos de idade), tanto em sua forma farmacêutica quanto ao sabor, destacando-se como os princípios ativos a *Maytenus ilicifolia*, *Casearia sylvestris* Swartz e a *Matricaria recutita*, justamente por serem protetoras gástricas. A proposta para o seu nome comercial é Picoterápico, surgindo da vontade de inovar e sair das formas farmacêuticas convencionais, observando o campo promissor da medicina natural. O objetivo é oferecer uma abordagem, mais prática e refrescante para a ingestão desses medicamentos, durante o tratamento.

Pensando que as formas farmacêuticas tradicionais são pouco atrativas (cápsulas, comprimidos), as dificuldades com deglutição e a adaptabilidade desagradável interferem diretamente na aceitação do tratamento medicamentoso por pessoas que apresentam problemas ou dificuldade para deglutir.

Foram realizados estudos sobre a interação das plantas para garantir sua total compatibilidade, buscando frutas que pudessem ser associadas com as plantas para conseguir um sabor agradável ao paladar - frutas que tivessem um bom desempenho nutricional e que mostrassem benefícios para o tratamento de doenças gástricas.

Diante do constante crescimento na procura por produtos naturais e pensando na qualidade de vida do paciente, produzimos um produto sem lactose, sem glúten, sem corantes e com baixo teor de açúcar com maior eficácia dos princípios ativos e de grande durabilidade, sem precisar adicionar muitos conservantes, oferecendo assim um produto mais natural, abrangendo ainda mais o público-alvo, assim, sendo um produto de fácil fabricação e comércio.

JUSTIFICATIVA

Escolhemos esse tema para o público-alvo que sofre de problemas estomacais, como gastrite e azia. Decidimos fazer com alguns princípios ativos fitoterápicos, como camomila, gengibre, hortelã, espinheira santa e guaçatonga. Chegamos a um consenso de fazer um picolé que poderá auxiliar uma grande parte da população no alívio desses problemas estomacais e seria um meio barato, simples e prático de fazer em casa. Vemos muitas pessoas que passam por esses problemas estomacais, e seria um alívio para essa parte da população poder ingerir um picolé que melhoraria sua dor estomacal.

HIPÓTESE

Através da formulação, desenvolvimento e produção do picolé fitoterápico para tratamento de doenças gástricas, espera-se que os ativos (Banana, camomila, espinheira santa, gengibre, guaçatonga) juntos provoquem um efeito terapêutico, aliviando os sintomas mais incômodos que acompanham tais enfermidades, com foco especial em refluxo gástrico, azia e gastrite.

É desejável que o picolé “Picoterápico” seja recomendado por especialistas da área, pois o produto tem como objetivo trazer a pacientes que sofrem com doenças gástricas a oportunidade de terem seus sintomas amenizados e/ou cessados por meio de um veículo saboroso e que não traz consigo o aparente estigma de ser medicamento, tendo em vista que a chance desses indivíduos precisarem tomar ao menos um remédio por dia é grande, e como a quantidade de fármacos administrado por dia altera muito a adesão ao tratamento (Quanto mais medicamentos forem receitados, menor é a adesão), o Picoterápico surge como uma alternativa viável de aumentar ou ao menos não diminuir a porcentagem de aceitação ao tratamento.

OBJETIVOS

1.1 Objetivo geral

Temos como objetivo para o nosso trabalho de conclusão de curso desenvolver um picolé fitoterápico para auxiliar no tratamento de doenças gástricas.

Pretendemos fazer o uso de plantas e frutas de fácil acesso, com uma maior facilidade em seu manejo, e com baixo custo, permitindo que posteriormente possa ser comprado por pessoas de baixa renda.

1.2 Objetivo específico

- Entender as doenças gástricas;
- Pesquisar as doenças gástricas mais recorrentes;
- Procurar tratamentos fitoterápicos para doenças gástricas;
- Pesquisar plantas que possam auxiliar no tratamento de pacientes com problemas gástricos;
- Entender os mecanismos de ação das plantas;
- Pesquisar frutas que possam auxiliar no tratamento de pacientes com problemas gástricos;
- Entender os mecanismos de ação das frutas;
- Encontrar combinações entre frutas e plantas;
- Buscar formas de combinações no preparo do picolé com os devidos extratos escolhidos.

DESENVOLVIMENTO

1. O QUE SÃO DOENÇAS GÁSTRICAS?

Doenças gástricas referem-se a condições médicas que afetam o sistema gastrointestinal, mais especificamente o estômago. Existem várias doenças gástricas diferentes, cada uma com suas próprias causas, sintomas e tratamentos (AUTOR DESCONHECIDO, SEM DATA).

Algumas das doenças gástricas mais comuns incluem:

- Úlcera péptica: É uma ferida que se forma no revestimento do estômago ou do duodeno (a primeira parte do intestino delgado). As úlceras pépticas são frequentemente causadas pela infecção pela bactéria *Helicobacter pylori*, uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou aumento da produção de ácido estomacal;
- Gastrite: Refere-se à inflamação do revestimento do estômago. Pode ser causada por infecção bacteriana, uso excessivo de álcool, uso de certos medicamentos, estresse ou doenças autoimunes;
- Refluxo gastroesofágico (DRGE): É uma condição em que o conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago, causando sintomas como azia, regurgitação ácida e dor no peito;
- Dispepsia funcional: Também conhecida como indigestão funcional, é uma condição crônica caracterizada por dor ou desconforto recorrente no abdômen superior, muitas vezes associada a sintomas de saciedade precoce, plenitude pós-prandial (após as refeições) e distensão abdominal (VAKIL N., BEZERRA C., 2023).

Essas são apenas algumas das doenças gástricas mais comuns, e existem outras condições menos frequentes que também afetam o estômago. É importante consultar um médico se você tiver sintomas ou preocupações relacionadas à saúde gástrica para obter um diagnóstico adequado e um plano de tratamento adequado (AUTO DESCONHECIDO, VAKIL N., BEZERRA C., 2018 - 2023).

1.1 QUAIS AS FAIXAS ETÁRIAS DOS INCIDENTES CAUSADOS POR DOENÇAS GÁSTRICAS?

Os problemas gástricos podem afetar pessoas de todas as faixas etárias, desde recém-nascido até o idoso. No entanto, alguns fatores podem aumentar o risco de

desenvolver esses problemas em determinadas faixas etárias (CONSULTA DR,2017).

Por exemplo:

- Recém-nascidos e lactantes podem ter refluxo gastresofágico devido a imaturidade do sistema digestivo;
- Crianças em idade escolar podem desenvolver gastrite devido infecções *por H. pylori* ou uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios;
- Adultos jovens e de meia-idade podem ter úlceras estomacais devido ao estresse infecções *por H. pylori*, uso de anti-inflamatórios ou excesso do consumo de álcool e tabaco;
- Pessoas idosas tem maior risco de desenvolver gastrite e úlceras estomacais devido a diminuição da produção de ácido estomacal e a fragilidade da mucosa do estomago (MARRA R. A., 2023).

Em resumo, os problemas gástricos podem ocorrer em qualquer idade, mas a causa e o tratamento podem variar de acordo com a faixa etária. Por isso, é importante consultar um médico para obter um diagnóstico preciso e um tratamento (MARRA R. A., CONSULTA DR, 2017 - 2023).

2. FATORES EXTERNOS RELACIONADOS

Os distúrbios gastrointestinais são condições que afetam o sistema digestivo (esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, cólon, reto e ânus) e os órgãos que ajudam na digestão (pâncreas, fígado e vesícula biliar). Os fatores relacionados às doenças gástricas incluem: predisposição genética, infecção pela bactéria *Helicobacter pylori*, consumo excessivo de alimentos gordurosos e ácidos, abuso de anti-inflamatórios, estresse, consumo exagerado de bebida alcoólica, ingestão excessiva de itens com cafeína e tabagismo. Além disso, maus hábitos alimentares e estilo de vida como o tabagismo, alcoolismo, ansiedade, estresse e doenças agregadas a nutrição inadequada também podem contribuir para o início dos sinais clínicos da gastrite (FERNANDA, VAKIL N., 2021 - 2023).

Além desses fatores, a situação da sociedade atual reflete um aumento gradativo das doenças gastrointestinais devido ao cotidiano agitado das pessoas, aumento da jornada de trabalho, industrialização dos alimentos, consumo excessivo de produtos industrializados e influência da mídia na alimentação. Na busca por

praticidade (preguiça) do dia a dia, as pessoas acabam se deparando com o grande desafio de manter hábitos saudáveis (VAKIL N., 2023).

3. FATORES PSICOBIOÓTICOS RELACIONADOS

As doenças gástricas podem estar relacionadas a fatores psicobiológicos, que envolvem uma interação complexa entre fatores psicológicos e biológicos. Embora a relação exata entre esses fatores ainda não seja totalmente compreendida, pesquisas sugerem que o estresse, os distúrbios emocionais e a resposta do sistema nervoso podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento e na progressão de algumas doenças gástricas (KONTUREK PC, BRZOZOWSKI T, KONTUREK SJ, 2011).

- **Estresse:** O estresse crônico pode influenciar negativamente o funcionamento do sistema gastrointestinal, incluindo o estômago. O estresse pode afetar a motilidade gastrointestinal, aumentar a sensibilidade visceral e alterar a produção de ácido gástrico, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças gástricas como úlceras pépticas e gastrite;
- **Ansiedade e depressão:** A presença de transtornos de ansiedade e depressão tem sido associada a um risco aumentado de desenvolvimento de doenças gástricas, como síndrome do intestino irritável (SII) e dispepsia funcional. Além disso, a ansiedade e a depressão podem afetar a percepção da dor e a resposta inflamatória, exacerbando os sintomas gástricos;
- **Fatores psicossociais:** Fatores psicossociais, como estresse relacionado ao trabalho, eventos traumáticos, baixo suporte social e conflitos interpessoais, podem influenciar o desenvolvimento e a gravidade de doenças gástricas. Esses fatores podem desencadear respostas fisiológicas, como aumento da produção de ácido estomacal e alterações na motilidade gastrointestinal, contribuindo para a ocorrência de sintomas gástricos (KOLOSKI NA, JONES M, KALANTAR J, WELTMAN M, ZAGUIRRE J, TALLEY NJ, ARO P, RONKAINEN J, STORSKRUBB T, VIETH M, JOHANSSON SE, ET AL., 2009 – 2012).

É importante ressaltar que a literatura científica sobre os fatores psicobiológicos relacionados a doenças gástricas é extensa e em constante evolução. As referências fornecidas são apenas exemplos selecionados para ilustrar a conexão entre fatores psicobiológicos e doenças gástricas. Recomenda-se buscar informações mais

atualizadas e aprofundadas por meio de pesquisas científicas e revisões especializadas (TALLEY NJ, 2009).

4. TRATAMENTO CONVENCIONAL (COMO É FEITO?)

4.1 Bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um antiácido que basicifica o pH do estômago neutralizando o ácido clorídrico (W. KATERHA, 2021).

4.2 Carbonato de sódio

Associado ao bicarbonato de sódio e ácido cítrico são facilmente encontrados, pelo seu nome comercial, sal de frutas. Sendo contraindicação, para mulheres grávidas, crianças abaixo dos 12 anos, pessoas com problemas cardíacos, hipertensão, doenças hepatopatias ou renais (COSTA, 2022).

4.3 Hidróxido de alumínio

Sua ação é semelhante aos mencionados anteriormente, quando associado com hidróxido de magnésio e bicarbonato de cálcio ou simeticona, dão origem a fármacos popularmente conhecidos como sal de frutas. Contraindicação para crianças menores de 12 anos e gestantes (HOWDEN CW, 2023).

4.4 Hidróxido de magnésio

O hidróxido de magnésio é popularmente conhecido como o leite de magnésia – contraindicado á gestantes e lactentes, crianças menores de 2 anos ou com problemas hepatopáticos (D. PAULA, 2009).

4.5 Omeprazol

É um pró fármaco inibidor de bomba de Prótons (IBP'S) que age bloqueando a etapa final da liberação do suco gástrico (GOV, 2023).

4.6 Pantoprazol sódico sesqui-hidratado

Assim como o omeprazol também é um inibidor de bomba de Prótons (IBP'S). Sua contraindicação são para gestantes ou lactação e pessoas soro positivas (COSTA, 2023).

4.7 Cimetidina

Sua ação age inibindo a histamina nos receptores H2 das células parietais, assim diminuindo à secreção ácida gástrica. Contraindicação: Crianças menores de 1 ano, gestantes e lactentes, asmáticos, doenças cardíacas, úlceras gástricas ou que fazem tratamentos com Cimetidina (MI. MEMENTO, 2006).

4.8 Fumarato de vonoprazana

Diminui a quantidade de secreção ácida com mais precisão e continuidade do que os inibidores de bomba de prótons (IBPs) convencionais por inibir H⁺, K⁺ - ATPase através da competição pela ligação de K⁺, que é necessária para a secreção de ácido. Seu nome comercial é Inzalm, sendo contraindicado para menores de 18 anos, gestantes e lactentes (SITINIKI, 2023).

5. PATOLOGIAS QUE PODEM INFLUENCIAR

- Úlcera péptica

A úlcera péptica é uma ferida na parede do estômago que também é causada pelo *H.pylori*, bem como pelo consumo excessivo de medicamentos, como anti-inflamatórios e antiplaquetários. O tratamento é feito com antibióticos e supressores gástricos, além de se fazer a redução dos medicamentos que provocaram o problema inicialmente. Pode ser confundida com outras doenças ainda mais graves e que geram úlceras, como doença de Crohn e câncer. Por isso, é fundamental procurar um diagnóstico o quanto antes (AUTOR DESCONHECIDO, SEM DATA).

- Pancreatite

É causada, sobretudo, pelo consumo excessivo de álcool. Na forma aguda, são formados pequenos cálculos que provocam dores muito forte no estômago. Na forma crônica, ocorre enrijecimento dos tecidos, com atrofia do órgão. A doença não tem cura, mas pode ser tratada com medicamentos para controlar os sintomas (A. ANDRADE, 2023).

- Intolerância alimentar

É provocada pela ausência, no estômago, de uma ou mais enzimas responsáveis pela digestão de alguns ingredientes. Os mais comuns são glúten, proteína presente no trigo e outros cereais, e a lactose, o açúcar do leite. Depois do diagnóstico, deve-se restringir o consumo de alimentos que contenham a substância causadora do problema (GOV, 2022).

6. PRINCIPAIS DOENÇAS GÁSTRICAS

6.1 Refluxo Gástroesofágico (DRGE)

O refluxo gastroesofágico pode ser definido como fluxo retrogrado, faz com que volte o suco gástrico do estomago para o esôfago assim causando a azia, é frequente em crianças e bebês sendo benigno e apresentando-se originalmente pela presença de repedidas regurgitações. Apresenta dor abdominal e constipação intestinal - é uma das principais causas de consultas pediátricas, na maioria dos casos o refluxo fisiológico é resultado da imaturidade dos mecanismos de barreiras (CHINZON. D, 2003).

Portanto, o refluxo pode causar crises de apneia que ameaça a vida, mas o refluxo fisiológico tem na maior parte dos casos, evolução satisfatória, por outro lado, o refluxo patológico apresenta repercussões clínicas como déficit do crescimento, dor abdominal, irritabilidade, hemorragias digestivas, broncoespasmo, pneumonias de repetição ou complicações otorrinolaringológicas, exigindo habilidade no diagnóstico e atenção na escolha do tratamento mais adequado a cada caso (BVSMS, 2017).

Não existem tipos de refluxo, mas sim uma classificação que busca nos orientar quanto às diversas manifestações clínicas e seu prognóstico - patológico (doença do refluxo gastroesofágico) - suspeita-se de refluxo patológico quando os vômitos e regurgitações persistem de modo significativo após os seis meses de idade, não respondem às medidas de postura e dietéticas, e quando estão presentes repercussões clínicas como parada do crescimento, perda de peso ou sintomas e sinais sugestivos de inflamação do esôfago (esofagite), principalmente irritabilidade, recusa alimentar, choro persistente, e dificuldades para dormir em lactentes pequenos (ROSSINE ARA., 2021).

O refluxo secundário ocorre como consequência de outras doenças, tais como estreitamento congênito do esôfago, comunicação entre a traqueia e o esôfago, distúrbios da deglutição, alergia ao leite de vaca, infecção urinária, parasitoses intestinais (vermes), fibrose cística, doenças neurológicas entre outras que são responsáveis pelo retorno do conteúdo gástrico ao esôfago (BVSMS, 2017).

6.2 Azia

Além de queimação, é comum a sensação de estômago cheio, arroto frequente, gosto amargo na boca, refluxo e estômago inchado. Quando é frequente, uma vez por semana pelo menos, é necessário procurar um médico para que seja avaliado as causas e para ter uma prevenção. Células do esôfago não suportam pH baixo do ácido

gástrico e podem ficar lesionadas, causando outros problemas de saúde. A azia pode também sinalizar a necessidade de mudanças de hábitos ou um alerta para algo pior. Se junto com a azia vier vômito com sangue, fezes avermelhadas ou escuras, dor ou sensação de aperto no peito, tosse ou dificuldade para respirar, perda de peso sem causa aparente, ou piorar os sintomas com o uso de antiácido, deve consultar o médico urgente (PECHY F., 2020).

6.3 Gastrite

É uma inflamação do revestimento interno do estômago, que pode ser aguda (quando dura pouco e aparece de repente), e crônica, quando acontece aos poucos e demora a ser controlada (VARELLA D., 2011).

A gastrite ainda pode agredir toda a mucosa estomacal, ou apenas uma parcela dela. Pode causar inflamação intensa, mas deixando o revestimento estomacal intacto, ou uma inflamação leve, acompanhada de uma lesão na parede do órgão e até perda da mucosa do estômago. Chamada de gastrite erosiva, esse tipo pode causar a formação de úlceras e sangramentos (AUTOR DESCONHECIDO, 2019).

6.4 Causas

- Uso prolongado de medicamentos;
- Infecção pela *Helicobacter pylori*;
- Consumo de álcool;
- Hábito de fumar;
- Gastrite autoimune (GOV, 2011).

6.5 Sintomas

- Dor de estômago intensa;
- Indigestão;
- Azia;
- Perda de apetite;
- Sensação de estofamento;
- Náusea e vômito;
- Presença de sangue nas fezes e no vômito (PINHEIRO G., 2019).

6.6 Diagnósticos

- O diagnóstico é dado no exame físico e na análise do histórico do paciente. O médico ainda pode solicitar exames (TENÓRIO G., 2018).

6.7 Tratamentos

- O tratamento leva em conta a sua causa, e além dos medicamentos, pode-se mudar a alimentação e melhorar o estilo de vida para contornar o problema (AUTOR DESCONHECIDO, 2019).

6.8 Prevenção

- Respeitar os horários das refeições;
- Fazer pequenas refeições durante o dia que fazer uma grande refeição e ficar de jejum por horas;
- Mastigar bem os alimentos;
- Comer menos frutas ácidas (SILVA A., 2000).

6.9 Contraindicações

- Tomar analgésicos;
- Café;
- Chocolate;
- Chá mate;
- Refrigerantes;
- Sal em grandes quantidades;
- Enlatados;
- Embutidos;
- Bebidas alcoólicas;
- Pimenta do reino;
- Leite e derivados;
- Frituras;
- Gorduras em excesso (FREEPK, 2023).

7. FITOTERÁPIA EM DOENÇAS GÁSTRICAS

7.1 Espinheira santa

Nome científico: *Maytenus ilicifolia* (Schrad.) Planch., *Maytenus muelleri* Schwacke.

A espinheira-santa é muito indicada para tratar gastrite, azia, úlcera no estômago e amenizar possíveis dores no trato digestivo. Isso porque ela tem propriedades antissépticas, cicatrizantes, anti-infecciosas, antioxidantes (de proteção celular) e ajuda muito a reduzir a acidez gástrica (ANVISA, 2016).

Mecanismo de Ação: Sua ação tonificante se deve a reintegração das funções estomacais. Algumas hepatopatias têm como origem distúrbios intestinais, agindo e restaurando as funções intestinais. Possui uma ação semelhante a cimetidina que age inibindo a produção de 2 HCl , que pelas células oxínticas do fundo gástrico que induz a histamina (ANVISA, 2016).

Age no efeito da gastrina, diminuindo a acidez e inibindo a atpase da membrana potássio-dependente das células da mucosa gástrica, que por sua vez, produzem secreção de ácido clorídrico, assim esse efeito se dá por inibição competitiva (LORENZI H., 2002).

Com sua ação bacteriostática contra a *h.pyloryinvitro* essa ação se deve as alterações na permeabilidade da membranas causando perdas de eletrólitos e água (ANVISA, 2016).

7.2 Guaçatonga

Nome científico: *Casearia sylvestris* Swartz.

A guaçatonga é uma planta medicinal utilizada a centenas de anos pela população indígena, que utilizavam uma infusão da planta para tratar problemas gástricos. A planta que popularmente também é conhecida como erva de lagarto e marmelinho do campo entre outros nomes, possui estudos que comprovam as seguintes propriedades terapêuticas (ALONSO, J, 2004).

- Antisséptica;
- Anti-inflamatória
- Diurética
- Tônica
- Antimicrobiana
- Fungicida

Informações científicas: Estudos pré-clínicos mostraram que compostos extraídos das folhas da *C. sylvestris* demonstraram atividade anti-inflamatória para o extrato alcoólico das folhas (ALBANO ET AL., 2013)

Uma potencial redução de sintomas de úlcera gástrica com o uso do óleo essencial (ESTEVES ET AL., 2005).

As partes utilizadas para extração das suas propriedades medicinais são as folhas, onde sua infusão ou chá é muito utilizado para tratar úlceras, gastrites, já que como citado anteriormente a planta possui ação cicatrizante reduz o volume de ácido clorídrico. Porém não altera o pH gástrico. (FERRO, D. 2000)

O uso da guaçatonga é considerado seguro, porém em altas doses pode causar diarreia e vômitos por ser antagonista da vitamina k, pode potencializar o efeito de anticoagulantes, seu uso não é recomendado para grávidas lactantes ou crianças menores de 12 anos. (AUTOR DESCONHECIDO, 2023).

7.3 Gengibre

Nome científico: *Zingiber officinale*

O gengibre é uma raiz comestível que traz vários benefícios para a saúde, ajudando a tratar má digestão, gastrite, azia e enjoo. Essa raiz pode ser comprada em farmácias de manipulação, mercados, feiras e nos mais diversos locais (LEITE, 2022).

Dentre as propriedades do gengibre estão as ações anticoagulantes, vasodilatadoras, digestivas, antiinflamatórias, antieméticas, analgésicas, antipiréticas e antiespasmódicas. A raiz é fonte de nutrientes como vitamina B6, zinco, potássio, magnésio e cobre. Os efeitos colaterais do gengibre podem ser: Dores de estômago e sonolência, quando há o consumo exacerbado (LEITE, 2022).

O gengibre ainda é contraindicado para pessoas que fazem o uso de medicamentos anticoagulantes e para pessoas alérgicas. Indivíduos com pressão alta e que fazem o uso de medicamentos com a finalidade de controlar a pressão só devem consumir o gengibre com a orientação do seu médico, já que ele pode cortar o efeito do fármaco. Por ter propriedades anti-inflamatórias, o gengibre pode colaborar para a diminuição da irritação do estômago (LEITE, 2022).

7.4 Camomila

Nome científico: *Matricaria chamomilla*

Como possui propriedades anti-inflamatórias e antiespasmódicas, ele promove o controle da produção dos ácidos estomacais, e assim, contribui para o combate de náuseas e má digestão, além de ser um chá para gastrite bem efetivo (ZANIN. T, 2023).

7.5 Hortelã

Nome científico: *Mentha spicata*

Um dos principais benefícios da hortelã é que ela contribui para o processo de digestão. “Ela ajuda no fortalecimento dos órgãos digestivos, prevenindo inflamações e o desconforto no estômago, além de diminuir os gases intestinais e a acidez no organismo (ZANIN. T, 2023).

7.6 Mel

O mel é benéfico para tratamentos relacionados ao sistema gastrointestinal, sendo indicado para quem sofre com gastrites, úlceras ou gastroenterites, por exemplo. A má digestão e as úlceras podem ser melhor combatidas devido a presença de enzimas digestivas (RA da Silva, GA Maia, PHM de SOUSA, JMC da COSTA 2008).

8. FRUTAS

8.1 Maçã

Maçã é rica em potássio e fibras, também contém uma boa quantidade de fósforo, cálcio e magnésio, juntamente com vitaminas do complexo B e vitamina C. As fibras da maçã, especialmente a pectina, ajudam a formar um gel que protege a mucosa do estômago, neutralizando os danos causados pelo excesso de ácido do estômago, auxiliando no tratamento da gastrite e úlceras gástricas (ZANIN, 2023).

8.2 Erva doce

Seu nome científico é caracterizado pela *Pimpinella anisum*, onde apresenta propriedades calmantes já conhecidas, possui ação calmante em cólicas intestinais, e inchaço e desintoxicação graças às suas propriedades diuréticas. Como contém ácido málico atua na melhor digestão de alimentos, já que atua no aumento e fortalecimento do hidrogênio que se faz necessário para a diminuição do pH do estômago. A redução

de gases intestinais são outro benefício comprovados da Erva doce, isso acontece devido ao anetol que ajuda na digestão. Fonte de vitamina C ainda ajuda no fortalecimento do organismo. A Erva doce é fonte de vitamina A e b, ácido fólico, cobre, cálcio, ferro, magnésio, selênio, manganês, niacina, zinco, tiamina (IBROSS, 2017).

8.3 Pêra

A pêra é uma fruta de origem europeia, pertencente ao gênero *Pyrus* e a família *Rosaceae*. Conhecida por sua forma arredondada, com uma base mais larga que se estreita em direção ao topo, formando um formato de pera. Podendo ser encontradas em uma variedade de cores desde o verde, passando por tons de amarelo, vermelho e marrom, dependendo da variedade e do estágio de maturação. A casca da pera pode ser lisa ou ligeiramente rugosa, e a polpa é macia e suculenta. Assim como outras frutas, ela é rica em nutrientes, como fibras, vitaminas (como vitamina C, K e B completo) e minerais (como potássio e cobre). Ela também contém antioxidante, que podem ajudar a combater os danos causados pelos radicais livres no organismo (FNDDS, 2019-2020).

A pêra é frequentemente consumida fresca, seja como num lanche saudável, adicionada a saladas ou usada em diversas preparações culinárias, como tortas, compotas, geleias e até mesmo em pratos salgados. É uma fruta versátil e popular em várias cozinhas ao redor do mundo (FNDDS, 2019-2020).

Como ajuda nas doenças gástricas? A pêra pode ser benéfica para algumas doenças gástricas devido as suas propriedades nutritivas e suavizantes:

- **Fibra e regularização intestinal:** a pera é uma boa fonte de fibra, incluindo fibras solúveis como a pectina. A fibra alimentar pode ajudar a regularizar o trânsito intestinal, prevenindo a constipação ou a diarreia. Para pessoas com doenças gástrica, como síndrome do intestino irritável, a pera pode ajudar aliviar os sintomas gastrointestinais, fornecendo fibras e facilmente digeríveis;
- **Efeito suavizantes:** a polpa da pera é macia e suculenta, o que pode ser benéfico para pessoas com gastrite ou úlceras, a textura suave e a baixa acidez da pera podem ajudar a acalmar o revestimento do estômago, proporcionando alívio temporário dos sintomas de inflamação ou irritação gástricas;
- **Hidratação:** a pera possui alto teor de água, o que pode ajudar na hidratação e na manutenção de uma função digestiva saudável. A ingestão adequada de líquidos é essencial para o funcionamento

adequado do sistema gástrico, como refluxo ácido;

- Nutrientes: a pera é uma fruta nutritiva, fornecendo vitaminas, minerais e antioxidantes que são importantes para a saúde geral. Esses nutrientes podem contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico e auxiliar na recuperação de doenças gástricas (CERQUETANI, 2020).

A pêra oferece uma série de benefícios e malefícios (variando de pessoa para pessoa) à saúde quando consumida como parte de uma dieta equilibrada. No entanto, é importante lembrar que os efeitos podem variar de pessoas para pessoas (BOUDRAA, G., & BELARBI, M., 2020).

Benefícios:

- Fibra e saúde digestiva: as pêras são ricas em fibras, o que auxilia na regularização intestinal. Prevenção da constipação e manutenção de um sistema digestivo saudável;
- Hidratação: devido ao alto teor de água, a pera contribui para a hidratação do organismo, ajudando a manter o equilíbrio de fluidos e o funcionamento do sistema digestivo;
- Vitaminas e minerais: a pera é uma boa fonte de vitaminas como a vitamina C e a vitamina K, além de minerais como potássio e o cobre, que desempenham papéis importantes na saúde do organismo;
- Antioxidante: as peras contêm antioxidante, como a vitamina C e os flavonoides, que ajudam a combater o estresse oxidativo e proteger as células contra danos causados pelos radicais livres;
- Saúde cardiovascular: o consumo regular delas tem sido associado a redução do risco de doenças cardiovasculares, devido ao seu conteúdo de fibras, antioxidante e compostos anti-inflamatórios (REBELLO, C.J., JOHNSON, W.D., MARTIN, C.K., ET AL., DREHER, M.L., WALLIG, M.A., & MARTINEZ, S.A., LI, S., YU, C., LI, Y., BONDONNO, C.P., YANG, X., CROFT, K.D., 2013 – 2015 - 2016 - 2018).

Malefícios:

- Alergias: algumas pessoas podem ser alérgicas às peras ou a outros alimentos da família das rosáceas. Reações alérgicas podem variar de leve, como coceiras e inchaços, a graves, como anafilaxia;

- Açúcar natural: embora o açúcar presente nas peras seja natural, as poesias com diabetes ou que precisam controlar sua ingestão de açúcar devem monitorar seu consumo de peras e considerar o impacto na glicemia;
- Sensibilidade digestiva: algumas pessoas podem experimentar desconforto digestivo, como inchaço ou gases, ao consumir peras devido ao teor de fibras, nesses casos, é recomendado consumir peras maduras e bem cozidas para facilitar a digestão (RAFAEL, 2019).

8.4 Coco

O coco não é exatamente uma fruta, mas sim uma semente. É a semente do coqueiro(Coco nucifera), uma palmeira tropical amplamente cultivada em várias partes do mundo. Ele é uma semente grande, redonda e marro, que é cercada por casca dura e fibrosa. Dentro dessa casca, há uma camada de polpa branca e suculenta, conhecida como “carne do coco”, e um líquido refrescante chamado de “água de coco”.A carne do coco pode ser consumida fresca, seca ou processada para produzir óleo de coco, leite de coco entre outros produtos. Conhecido por seu sabor doce e aroma tropical, sendo utilizado em variedade de pratos e sobremesas em muitas cozinhas aoredor do mundo. Além disso a água de coco é valorizada por sua hidratação natural eseu teor de eletrólitos, sendo consumida como bebida uma refrescante (ESCOLA, 2023).

Como ajuda nas doenças gástricas? O coco pode ajudar em algumas doenças gástricas devido as suas propriedades nutritivas e medicinais. Alguns benefícios potenciais do coco nos problemas gástricos:

- Hidratação: a água do coco é um líquido naturalmente hidratante, que pode ajudar a aliviar sintomas de desidratação por doenças gastrointestinais;
- Ação antimicrobiana: os cocos contem compostos antimicrobianos, como ácido láurico, que podem ajudar a combater infecção bacterianas, fungicas e virais no sistema gastrointestinais;
- Efeito anti-inflamatório: alguns componentes presentes nele possuem propriedades anti-inflamatórias, o que podem a reduzir a inflamação associada a doenças gastrointestinais, como a gastrite;
- Proteção do revestimento gástrico: o óleo de coco pode ajudar a proteger o revestimento do estomago de danos causados por ulceras gástricas, devido as suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias (GASTRO F., 2019).
- Os malefícios e benefícios do coco irá variar de pessoa para pessoa, sendo que ele possui uma série de benefícios para a saúde do consumidor com moderação e como parte de uma dieta equilibrada. É importante lembrar que

varia de pessoa para pessoa os efeitos (DANTAS, 2020).

Benefícios:

- Nutriente: É rico em fibras vitaminas (como vitamina C, E, B1, B3, B5 e B6) e minerais (como potássio, magnésio e ferro);
- Hidratação: a água de coco é uma excelente fonte de hidratação natural e eletrólitos, o que torna uma opção saudável para reidratação após exercícios físicos ou em climas quentes;
- Saúde cardiovascular: o consumo moderado de coco pode ajudar a elevar os níveis de HDL (o “bom” colesterol) e melhorar a relação entre o colesterol LDL (o “mau” colesterol) e o HDL, contribuindo para a saúde cardiovascular;
- Saúde intestinal: a fibra presente no coco pode auxiliar na regularidade intestinal prevenindo a constipação e promovendo a saúde digestiva;
- Antioxidante: os cocos contêm antioxidante, como ácido fenólico, que ajudam a combater os danos dos radicais livres no organismo (LEAL, 2022).

Malefícios:

- Alto teor de gordura saturada: o coco é rico em gorduras saturadas, o que pode aumentar os níveis de colesterol LDL no sangue, se consumido em excesso. O consumo excessivo de gorduras saturadas pode estar associado a um risco aumentado de doenças cardiovasculares;
- Calorias: o coco é relativamente calórico, principalmente a polpa e o óleo de coco. O consumo excessivo de coco pode contribuir para o ganho de peso, se não for equilibrado com uma dieta saudável e um estilo de vida ativo;
- Alergias: algumas pessoas podem ser alérgicas ao coco e apresentar reações alérgicas, que variam de leves a graves (LEAL, 2022).

8.5 Mamão

Fruta muito presente na mesa dos brasileiros, sendo o segundo país que mais produz, o mamão é um alimento que além de conhecido e saboroso ainda traz inúmeros benefícios consigo (AUTOR DESCONHECIDO, SEM DATA).

Dentre os tipos mais conhecidos de mamão estão a formosa e papaia, dois tipos extremamente conhecidos e sempre presentes nas prateleiras de supermercados (AUTOR DESCONHECIDO, SEM DATA).

Proveniente da espécie *Carica papaya*, o mamão, por conta da fibra existe

nele, quando junta com os compostos bioativos provenientes também dele podem melhorar o pH intestinal, ajudando no fluxo do intestino. O betacaroteno e o licopeno (é o que dá a cor dessa fruta) podem ajudar ao consumidor ter uma pele melhor e até prevenir a cegueira. Já a vitamina A e C presentes nela ainda ajudam o sistema imunológico. E o mamão pode ser consumido “À vontade”, já que possui uma quantidade muito pequena de calorias. Falando sobre os benefícios do mamão, essa fruta é uma “bomba” de nutrientes, como flavonoides, potássio, folato, cálcio, carotenoide, entre outros (AUTOR DESCONHECIDO, SEM DATA).

Benefícios:

- Quando consumido o mamão verde ou as sementes de mamão, melhora a digestão e ajuda no tratamento de vermes intestinais;
- Por conta da quantidade de fibras, o mamão diminui o colesterol e triglicérides;
- Ainda por conta da quantidade de fibras, facilita a perda de peso e equilibra a glicose sanguínea (ZANIN T., 2022).

Malefícios:

Falando sobre as contraindicações, o mamão verde e as sementes do mamão não são indicadas para grávidas já que o látex pode ocasionar contrações do útero e até causar aborto. Já pacientes que fazem o uso de anticoagulantes devem evitar o consumo, pois aumenta o risco de hemorragia (ZANIN T., 2022).

8.6 Banana

Nativa do sudeste asiático e um símbolo dos países tropicais, a banana é muito adaptável a diferentes tipos de solo e zonas climáticas. Hoje, produzida em cerca de 130 países, é uma das frutas mais conhecidas, consumidas e produzidas em todo o mundo. A maior produção encontra-se na Índia, seguida pelo Brasil. Embora comercialmente seja chamada de fruta, um fato pouco conhecido é que a ela é um pseudofruto, ou seja, durante a frutificação, o tubo floral desenvolve-se junto com o ovário. Possuem um formato alongado, com coloração amarela ou vermelha e apresentam um sabor doce. Com exceção da espécie *Musa Blabisi*, as bananas não possuem semente. Elas são consideradas antiácidos naturais, porque contêm uma substância chamada leucocianidina, um flavonoide que engrossa o trato digestivo e neutraliza a acidez. Assim ajudando a combater doenças gástricas (BABUSHKA A., DANTAS F., 2021).

Benefícios:

Por ser um alimento rico em vitaminas A, B1, B2 e C, fibras, cálcio, fósforo e

ferro. Contém grandes quantidades de sacarose, frutose, glicose e potássio. Ela é capaz de prevenir doenças cardiovasculares e câibras, capaz de melhorar o sono e o bom humor, auxilia na recuperação muscular pós exercícios, fornecendo energia e ainda contribuindo com a perda de peso pela saciedade que fornece (DANTAS F., SEM DATA).

Malefícios:

É uma fruta com níveis elevados de potássio, assim o consumo excessivo pode causar hipercalemia, gerando dores no peito, batimentos cardíacos irregulares, dificuldades respiratórias, fadiga, sensação de sonolência, náuseas ou vômitos. E devendo ser evitada por diabéticos pelo seu alto nível de açúcares (DANTAS F., SEM DATA).

8.7 Pêssego

O pêssego (*Prunus persica*) é uma fruta originária da China e pertence à família Rosaceae. É conhecido pelo seu sabor doce e suculento, além de sua polpa macia e suave. O pêssego é amplamente cultivado em regiões de clima temperado ao redor do mundo devido à sua popularidade e valor nutricional. O pêssego pode fornecer alguns benefícios para pessoas com doenças gástricas devido às suas propriedades nutritivas e suavidade para o sistema digestivo. No entanto, é importante notar que esses benefícios podem variar de acordo com o indivíduo e a gravidade da doença (GOTTSCHALD M, 2022).

Algumas maneiras pelas quais o pêssego pode ajudar nas doenças gástricas, e também trazendo benefícios:

- **Hidratação:** O pêssego é composto principalmente de água, o que pode ajudar a manter a hidratação adequada, especialmente em casos de doenças gástricas que possam levar à desidratação, como vômitos ou diarreia;
- **Suavidade para o sistema digestivo:** A textura macia do pêssego e seu teor de fibras solúveis podem ser benéficos para pessoas com doenças gástricas, como gastrite ou úlceras pépticas. Essas condições podem causar sensibilidade no estômago, e alimentos macios como o pêssego podem ser mais tolerados;
- **Vitaminas e antioxidantes:** O pêssego é uma fonte de vitaminas, como a vitamina C e a vitamina E, que têm propriedades antioxidantes. Os antioxidantes podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger o revestimento do estômago contra danos oxidativos;

- Fibra: O pêssego contém fibras, dietéticas, que são importantes para promover a saúde digestiva, prevenir a constipação e manter um trânsito intestinal saudável (RAO SSC, ATTALURI A, ANDERSON L, STUMBO P, GIL MI, TOMÁS-BARBERÁN FA, HESS-PIERCE B, HOLCROFT DM, KADER AA, JOHNSON EC, MUÑOZ CX, JIMENEZ L, ET AL, 2000 – 2007 – 2016).

Malefícios:

- Alergias: Embora raras, algumas pessoas podem ser alérgicas ao pêssego, apresentando sintomas como coceira na boca, urticária, inchaço ou dificuldade respiratória. Pessoas com alergias a outras frutas da família Rosaceae (como maçãs e amêndoas) também podem apresentar reações alérgicas ao pêssego;
- Resíduos de pesticidas: O pêssego pode conter resíduos de pesticidas se não for cultivado organicamente. É importante lavar bem os pêssegos antes (BUBLIN M, RADAUER C, WILSON IB, KRAFT D, SCHEINER O, BREITENEDER H, ET AL., 2003).

9. METODOLOGIA

9.1 Coleta dos componentes

Adquirimos a espinheira santa, guaçatonga, xilitol, coco ralado fresco sem adição de açúcares, em um estabelecimento local que trabalha com ervas medicinais, localizado no Feijão do Zuzinha. Para a camomila, fomos ao mesmo estabelecimento – o hortelã pesquisamos casas de ervas na mesma região, compramos quatro garrafas de leite de coco industrializado, de início duas unidades de bananas nanicas e o gengibre no estabelecimento Supermercado São Roque. Por fim, o benzoato de sódio foi adquirido na empresa Relva Cosméticos, na cidade de Tatuí-SP assim como os outros componentes na mesma região. Todos as plantas foram adquiridas secas, para a melhor extração.

9.2 Extratos

Na preparação dessa etapa, utilizamos as seguintes plantas em seu formato seco natural: *Casearia sylvestris* Swartz., *Maytenus ilicifolia* (Schrad.) Planch., *Matricaria chamomilla*, *Mentha spicata* e o buscamos pedir que viesse bem embalado assim não haveria qualquer risco de vazamentos e contaminações.

9.3 Formulação

Terá por fim uma realização de uma forma farmacêutica sólida, formulação essa que chamamos de picolé, trazendo uma leveza ao saborear os ativos. Essa formulação foi baseada em pesquisas buscando o melhor e mais prático jeito de se satisfazer ao tratamento gástrico.

9.4 Picolés

Os picolés terapêuticos são uma forma farmacêutica contemporânea que tem como objetivo facilitar a adesão do paciente ao tratamento. Eles são formas farmacêuticas líquidas que são congeladas e fornecem uma maneira conveniente e precisa de administrar medicamentos. A sensação de frio proporcionada pelo picolé reduz a percepção de sabores desagradáveis provenientes de alguns fármacos (GOMES, 2017). Será realizada a forma farmacêutica de picolé, com base nos estudos e pesquisas que obtivemos, que foram sendo alterados conforme os testes para incorporar todos os ingredientes da formulação e assim chegarmos ao seu resultado final.

Tabela 1 – Realização da primeira tentativa da fabricação de dois picolés fitoterápicos de 90ml cada (sem a banana), totalizando 180ml da preparação total.

COMPOSIÇÃO	PORCENTAGEM %	QUANTIDADE UTILIZADA	FINALIDADE FARMACÊUTICA
<i>Maytenus ilicifolia</i>	5%	9ml	Principio Ativo
<i>Casearia sylvestris Swartz.</i>	5%	9ml	Principio Ativo
<i>Matricaria recutita</i>	10%	18ml	Principio Ativo
<i>Mentha piperita L</i>	10%	18ml	Principio Ativo
Coco Ralado	2%	3,6g	Adição saborosa
Benzoato de Sódio	0,5%	0,9g	Conservante
Xilitol	4%	7,2g	Adoçante
Glucose de Milho	4%	7,2g	Emulsificante
Leite de Coco	q.s.p%	107,10ml	Veículo

Fonte: Rótulos e embalagens, 2023.

No desenvolvimento do pícole na primeira tentativa, iniciamos extraindo todos os principios ativos em água deionizada, fervemos 100ml para a quantidade calculada e pesada de cada erva seca, assim sendo, 5 gramas de *Maytenus ilicifolia* e *Casearia sylvestris Swartz*, 10 gramas para *Matricaria recutita* e *Mentha piperita L*. Assim, que a água ferveu, colocamos as ervas na mesma e esperamos dez minutos de fervura, retiramos e esperamos novamente dez minutos com o béquer tampado, para a obtenção do extrato. Passado esse tempo, filtramos e pesamos, a quantidade desejada (que pode ser visto na tabela acima) para a formulação. Despejamos tudo em um béquer de 600ml, o leite de coco, os extratos e os demais ingredientes. Envasamos em uma embalagem de sacolé plástica e esperamos a refrigeração por vinte e quatro horas. O sabor ficou muito forte dos extratos, fazendo com que o coco ralado sumisse e a base de leite de coco também, não resultando em um picolé para todos os gostos.

Tabela 2 – Descrição do procedimento da segunda tentativa da fabricação de picolé fitoterápico, utilizando banana nanica e gengibre, para 100ml da preparação final.

COMPONENTES	PORCENTAGEM %	QUANTIDADE	FINALIDADE FARMACÊUTICA
<i>Maytenus ilicifolia</i>	5%	5ml	Principio Ativo
<i>Casearia sylvestris Swartz.</i>	5%	5ml	Principio Ativo

<i>Matricaria recutita</i>	5%	5ml	Princípio Ativo
Banana Nanica	10%	10ml	Fruta nutritiva
Gengibre	3%	3ml	Antiinflamatório
Xilitol	10%	10ml	Adoçante
Glucose de Milho	5%	5ml	Emulsificante
Benzoato de Sódio	0,2%	0,2ml	Conservante
Leite de Coco	56,8%	56,8ml	Veículo

Fonte: Rótulos e embalagens, 2023.

Na segunda tentativa, foi realizado o mesmo procedimento inicial, extraímos os princípios ativos em água deionizada, fervemos 100ml para a quantidade calculada e pesada de cada erva seca, como feito na primeira tentativa. Assim, que a água ferveu, colocamos as ervas na mesma e esperamos dez minutos de fervura, retiramos e esperamos novamente dez minutos com o béquer tampado, para a obtenção do extrato. Um procedimento diferente ocorreu com o gengibre, ao invés, de esperarmos a água levantar fervura adicionamos direto pedaço pesado do mesmo na água, assim esperamos a ferver e começamos a contar o tempo, seguindo o mesmo procedimento como nos outros. Passado esse tempo, filtramos e pesamos, a quantidade desejada para a formulação. Maceramos a quantidade descrita de banana nanica, logo em seguida, homogenizamos todos os componentes. Achemos pouca quantidade de banana nanica, assim, acrescentamos mais trinta gramas da mesma, macerada – entretanto, envasamos na embalagem de sacolé e esperamos a refrigeração por vinte e quatro horas para seu endurecimento, após isso, distribuimos para colegas de classe, experimentar chegando ao resultado esperado, porém, precisávamos fazer alguns ajustes nas contas finais.

Tabela 3 – Descrição da terceira tentativa da fabricação de picolé fitoterápico, utilizando os mesmos ingredientes da segunda tentativa, fazendo a quantidade de preparação de 85ml, justamente, para ajustar a quantidade do produto final. Formulação alterada.

COMPONENTES	QUANTIDADE PARA UM PICOLÉ	FINALIDADE FARMACÊUTICA
<i>Maytenus ilicifolia</i>	4,25g	Princípio Ativo
<i>Casearia sylvestris</i> Swartz.	4,25g	Princípio Ativo
<i>Matricaria recutita</i>	4,25g	Princípio Ativo

Banana Nanica	38,25g	Fruta nutritiva
Gengibre	2,55g	Antiinflamatório
Xilitol	8,5g	Adoçante
Glicose de Milho	4,25g	Emulsificante
Benzoato de Sódio	0,17g	Conservante
Leite de Coco	18,53g	Veículo

Fonte: Rótulos e embalagens, 2023.

Na terceira e última tentativa do preparo de picolés fitoterápicos, extraímos os princípios ativos em água deionizada, fervemos 100ml para a quantidade calculada e pesada de cada erva seca, como feitos nas tentativas anteriores. Assim, que a água ferveu, colocamos as ervas na mesma e esperamos dez minutos de fervura, retiramos e esperamos novamente dez minutos com o béquer tampado, para a obtenção do extrato. Um procedimento diferente ocorreu com o gengibre, ao invés, de esperarmos a água levantar fervura adicionamos direto pedaço pesado do mesmo na água, assim esperamos a ferver e começamos a contar o tempo, seguindo o mesmo procedimento como nos outros. Passado esse tempo, filtramos e pesamos, a quantidade desejada para a formulação nesta tentativa, levando em conta as alterações feitas. Acrescentamos trinta e oito vírgula vinte e cinco gramas de banana nanica macerada, e adicionamos aos poucos, sempre homogenizando os restos dos componentes. Chegada a mistura final, levamos ao refrigerador na embalagem final, no formato de picolé e esperamos vinte e quatro horas, até o completo endurecimento do mesmo. Fizemos essa quantidade para um picolé, pois, como no tratamento vai quatro deles, multiplicamos os valores por quatro e realizamos o produto final. Conseqüentemente, por conta das alterações feitas, obtivemos o resultado esperado, um picolé com um sabor docinho, bem acessível sem nem sentir os gostos fortes dos extratos.

10. RESULTADOS

Primeira tentativa: a formulação do picolé ainda estava começando a ganhar forma, e por este motivo, não esperávamos que fosse a formulação final. Contudo, o gosto ficou abaixo de nossas expectativas. O picolé tinha um tremendo gosto de chá, um sabor forte e que não agradaria qualquer faixa etária do público alvo – portanto, a decisão do grupo foi procurar e pesquisar outros ingredientes que pudessem amenizar o sabor, buscando alguma fruta que focasse no paladar e desviasse a atenção dos gostos dos extratos, assim, também amenizando a concentração dos mesmos e retirando alguns deles, estudando uma combinação melhor.

Segunda tentativa: a equipe resolveu que a formulação deveria ser incrementada, e houve um acordo, onde todos os integrantes deveriam procurar alimentos que poderiam ser adicionados à fórmula, como explicado anteriormente - dias depois, a solução apresentada foi adicionar banana e gengibre, estudos e pesquisas foram feitas sobre suas composições e benefícios (os prós e contras colocados no papel e discutidos). Feito o procedimento com esses dois elementos adicionados foram constatado uma extrema melhora no sabor do picolé, ficando agradável ao paladar de todos. O gosto obtido nessa tentativa agradou a todos do grupo, porém, houve uma pequena ressalva, acreditamos que seria necessária a adição de mais um pouco de banana, aproveitamos a deixa para ajustar as contas finais da quantidade de formulação, fazendo de 100ml para 85ml que será a peso final do produto.

Figura 1 – Segunda Tentativa

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Terceira Tentativa: Nesta última tentativa pudemos, além de confirmar a formulação que seria utilizada, também verificar se o uso de mais banana seria agradável ou não, pelo consenso a adição de banana foi alterada junto com a quantidade de preparação também. Realizamos a última preparação e depois de deixar o picolé por 24 horas no freezer, o resultado constatado foi positivo - obtivemos um bom picolé ressaltando todos os gostos e paladares, tornando nosso produto abrangente as faixas etárias do público-alvo escolhido.

Figura 2 – Terceira Tentativa

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Fonte: Autoria Própria, 2023.

14.1 Composição do picolé fitoterápico

Na terceira tabela, sabemos que é a formulação para o produto final, assim, contendo apenas os princípios ativos que serão utilizados no tratamento de problemas gástricos causados por DRGE (Doença de Refluxo Gastroesofágico) e os outros componentes que compõem a fórmula para definir sua consistência e firmeza durante o congelamento. Nesta composição contém a presença de benzoato de sódio que é um conservante que inibe a proliferação de microorganismos, assim, conservando o produto por mais tempo (90 dias), seguindo corretamente as orientações de armazenamento; conservar em um lugar refrigerado (freezer) entre temperaturas -18°C a -20°C , recomendando ser consumido na hora. E manter fora de alcance de crianças menores de 12 anos de idade, para então, não ser confundido com picolés tradicionais e ocorrer superdosagens.

14.2 Dosagens

Para as dosagens recomendamos que os pacientes façam a ingestão de 1 picolé por dia, sendo o tratamento com duração de uma semana. Fazendo essa alternância do consumo, ou seja, consumir um dia sim e um dia não, deixamos livre em relação a isso, porém com uma única “regra” como ditado acima.

Figura 3 – Rótulos

Fonte: Autoria Própria, 2023.

- Altura: 14cm
- Largura: 10,4cm

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Composição	Dosagens	Valor Total
Maytenus ilicifolia	4,25g	17g
Casearia sylvestris Swartz.	4,25g	17g
Matricaria recutita	4,25g	17g
Banana Nanica	38,25g	153g
Gengibre	2,55g	10,2g
Xilitol	8,5g	34g
Glucose de Milho	4,25g	17g
Benzoato de Sódio	0,17g	0,68g
Leite de Coco	18,53g	74,12g

Fonte: Autoria Própria, 2023.

- Altura: 14cm
- Largura: 10,4cm

Fonte: Autoria Própria, 2023

- Altura: 5cm
- Largura: 4,8cm

Figura 4 – Forma de picolé junto dos palitos de madeira

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Figura 5 – Embalagem para os picolés

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Figura 6 – Embalagem Comercial

Fonte: Autoria Própria, 2023.

Figura 7 – Produto Final

Fonte: Autoria Própria, 2023.

15. CUSTOS

Tabela 4 – Descrição dos custos para a preparação de picolé

COMPOSIÇÃO DA FÓRMULA	QUANTIDADES COMPRADAS	VALOR PAGO	QUANTIDADE PARA 85 ML (UMA UNIDADE)	VALOR USADO
Banana	4 unidades	R\$4,00	45%	R\$0,43
Benzoato de sódio	100 gramas	R\$5,00	0,2%	R\$0,01
Camomila	100 gramas	R\$3,80	5%	R\$0,19
Espinheira santa	100 gramas	R\$5,00	5%	R\$0,25
Gengibre	50 gramas	R\$4,70	3%	R\$0,14
Guaçatonga	100 gramas	R\$3,50	5%	R\$0,18
Glucose de milho	250 gramas	R\$16,00	5%	R\$0,80
Leite de coco	200 ml	R\$4,90	21,8%	R\$1,06
Xilitol	100 gramas	R\$5,00	10%	R\$0,5
Embalagem transparente	8 unidades	R\$2,00	1	R\$0,25
Embalagem comercial	2 unidades	R\$8,00	1	R\$4,00
Rótulo	16 unidades	R\$2,00	1	R\$0,12
TOTAL				R\$7,93

16. REFERÊNCIAS

Doenças Gástricas | Agora Nós | RTP. Disponível em: <https://media.rtp.pt/agoranos/diga-doutor/medico-de-familia-doencas-gastricas>. Acesso em: 27 de junho de 2023.

QUAIS são as principais doenças gastrointestinais e quais são seus tratamentos? Disponível em: <https://www.clinicaredemaissaude.com.br/blog-quais-sao-asprincipais-doencas-gastrointestinais-e-quais-sao-seus-tratamentos>. Acesso em: 27 de junho de 2023.

DOENÇAS GÁSTRICAS. Gastrite E Úlcera Péptica - Doenças Gastrointestinais. Disponível em: <https://www.sanarsaude.com/resumos/doencas-gastricas-gastrite-eulcera-peptica>. Acesso em: 27 de junho de 2023.

ÚLCERA GÁSTRICA. O que é, sintomas, causas e tratamento. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/ulcera-gastrica/>. Acesso em: 27 de junho de 2023.

NIMISH VAKIL, MD | Autor | Manual MSD Versão Saúde para a Família. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt-br/casa/authors/vakil-nimish>. Acesso em: 27 de junho de 2023.

GASTRITE. O que é, sintomas, tratamentos e causas. Disponível em: <https://www.rededorsaoluiz.com.br/doencas/gastrite>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

GASTRITE | Biblioteca Virtual em Saúde MS. Disponível em: <https://bvsm.sau.de.gov.br/gastrite/#:~:text=A%20gastrite%20é%20uma%20inflamação,muito%20tempo%20para%20ser%20controlada>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

QUAIS os "tipos de refluxo gastroesofágico"? | Clínica Mon Petit. Disponível em: <https://clinicamonpetit.com.br/orientacoes-medicas/gastroenterologia/quais-os-tiposde-refluxo-gastroesofagico/>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

QUAIS são as principais doenças tratadas pelo Gastroenterologista? - CCD. Disponível em: <https://ccddf.com.br/doencas-tratadas-pelo-gastroenterologista/>.

Acesso em: 12 de junho de 2023.

PECHY, Dr Fernando. Azia: o que é e como tratar. 15 out. 2019. Disponível em:

<https://www.drfernandopechy.com.br/post/azia-o-que-e-e-como-tratar>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

GASTRO: Azia e queimação constante. Por que sinto isso? Disponível em: <https://clinicaimed.com.br/gastro-azia-e-queimacao-constante-por-que-sinto-isso/>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

ESPINHEIRA SANTA (500mg I 120 cap) - Ação gastroprotetora. Disponível em: <https://www.acaciadeamericana.com.br/espineira-santa-500mg.html>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

SAIBA sobre quatro doenças do estômago - Farmácia Rosário 90 anos. Disponível em: <https://www.blog.farmaciarosario.com.br/2022/02/doencas-do-estomago/>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

The brain--gut pathway in functional gastrointestinal disorders is bidirectional: a 12-year prospective population-based study – PubMed. Disponível em: The brain--gut pathway in functional gastrointestinal disorders is bidirectional: a 12-year prospective population-based study - PubMed (nih.gov). Acesso em: 27 de junho de 2023.

Anxiety is associated with uninvestigated and functional dyspepsia (Rome III criteria) in a Swedish population-based study – PubMed. Disponível em: Anxiety is associated with uninvestigated and functional dyspepsia (Rome III criteria) in a Swedish population-based study - PubMed (nih.gov). Acesso em: 27 de junho de 2023.

Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options – PubMed. Disponível em: Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options - PubMed (nih.gov). Acesso em: 27 de junho de 2023.

DOENÇAS que causam dor no estômago | Blog dr.consulta. Disponível em: <https://blog.drconsulta.com/doencas-que-causam-dor-no-estomago/>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

8 sintomas de infecção pela bactéria H.pylori | Vida Saudável | Conteúdos produzidos pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Disponível em: <https://vidasaudavel.einstein.br/bacteria->

h-pylori/. Acesso em: 12 de junho de 2023.

IMPORTÂNCIA do diagnóstico e tratamento nos Distúrbios gastrointestinais |Colunistas - Sanar Medicina. Disponível em: <https://www.sanarmed.com/importanciado-diagnostico-e-tratamento-nos-disturbios-gastrointestinais-colunistas>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

FIOCRUZ / Farmanguinhos. Disponível em: <http://www2.far.fiocruz.br/farmanguinhos/images/stories/phocadownload/cimetidina.pdf>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

8 remédios para azia e queimação. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/remedios-para-azia/>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

FUMARATO de Vonoprazana: bula, para que serve e como usar | CR. Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/fumarato-de-vonoprazana/bula>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

DOENÇAS que causam dor no estômago | Blog dr.consulta. Disponível em: <https://blog.drconsulta.com/doencas-que-causam-dor-no-estomago/amp/>. Acesso em: 12 de junho de 2023.

ZANIN. 9 benefícios da maçã para saúde e como consumir. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/beneficios-da-maca-para-saude/#:~:text=Auxilia%20no%20tratamento%20de%20gastrite,da%20gastrite%20e%20úlcera%20gástricas>. Acesso em: 19 de junho de 2023.

UP. Descubra tudo que uma maçã por dia oferece para sua saúde. Disponível em: <https://www.livup.com.br/ingredientes/maca>. Acesso em: 19 junho 2023.

MAÃ§Ã: benefícios incrÃveis para a saÃde - eCycle. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/maca/amp/>. Acesso em: 19 de junho de 2023.

Erva-doce: muito mais do que relaxamento. Disponível em: <https://spdm.org.br/noticias/saude-e-bem-estar/erva-doce-muito-mais-do-querelaxamento/>. Acesso em: 19 de junho de 2023.

VAKIL, Nimish. Úlcera péptica - Distúrbios digestivos - Manual MSD Versão Saúde para a Família. 6 mar. 2023. Disponível em:

<https://www.msmanuals.com/ptbr/casa/distúrbios-digestivos/gastrite-e-úlcera-péptica/úlcera-péptica>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

BENEFÍCIOS da pera: os motivos para consumir a fruta com frequência. Disponível em:

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/beneficios-da-pera-os-motivospara-consumir-a-fruta-com-freuencia_a9400/1. Acesso em: 21 de maio de 2023.

CERQUETANI, Samantha. Pera ajuda no funcionamento do intestino: confira mais benefícios da fruta. 24 mar. 2020. Disponível em:

<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/03/24/pera-ajuda-nofuncionamento-do-intestino-confira-mais-beneficios-da-fruta.htm>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

DANTAS, Patrícia Lopes. Pêra. Propriedades da Pêra - Mundo Educação. Disponível em:

<https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/pera.htm>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

DANSELMO, Sarah. 12 benefícios da pera que vão te deixar de boca aberta. 28 maio 2020.

Disponível em: <https://www.dicasdemulher.com.br/beneficios-da-pera/>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

BENEFÍCIOS e Malefícios da Pera - Mundo Ecologia. Disponível em:

<https://www.mundoecologia.com.br/natureza/beneficios-e-maleficios-da-pera/>.

Acesso em: 21 de maio de 2023.

DANTAS, Patrícia Lopes. Coco - Mundo Educação. Disponível em:

<https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/coco.htm>. Acesso em: 21 maio 2023.

COCO - Utilização e Cultivo do Coco - Brasil Escola. Disponível em:

<https://brasilecola.uol.com.br/frutas/coco.htm>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

ÁGUA de coco: Uma grande aliada da saúde gastrointestinal - Felipe Gastro. Disponível

em: <https://felipegastro.com.br/agua-de-coco-uma-grande-aliada-dasaude-gastrointestinal/>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

5 incríveis benefícios do coco para a saúde. Disponível em:

<https://www.tuasaude.com/informacoes-nutricionais-dococo/#:~:text=Quando%20consumido%20em%20quantidades%20moderadas,rica%20em%20calorias%20e%20gorduras>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

MAMÃO e seus benefícios para a saúde - Blog – Hortifrúti – Saber & Saúde. Disponível em: <https://saberhortifruti.com.br/mamao/#:~:text=O%20mam%C3%A3o,%20esp%C3%A9cie%20Carica%20papaya,lanche%20r%C3%A1pido%20entre%20as%20refei%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 19 de junho de 2023.

MAMÃO - Portal Embrapa. Disponível em: <https://www.embrapa.br/mandioca-efruticultura/cultivos/mamao>. Acesso em: 19 de junho de 2023.

9 benefícios do mamão para a saúde e como consumir. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/beneficios-do-mamao-papaia/>. Acesso em: 19 de junho de 2023.

Banana. Características da banana - Mundo Educação. Disponível em: Banana. Características da banana - Mundo Educação (uol.com.br). Acesso em: 27 de junho de 2023.

Olha a banana: 8 benefícios da fruta para a saúde. Disponível em: Olha a banana: 8 benefícios da fruta para a saúde - Alimentação - Institucional (unimed.coop.br). Acesso em: 27 de junho de 2023.

10 benefícios do pêssego - Para que serve e propriedades. Disponível em: <https://www.mundoboaforma.com.br/10-beneficios-do-pesego-para-que-serve-e-propriedades/>. Acesso em 26 de junho de 2023.

The Plant List. Prunus persica. Disponível em: <http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-420>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

Horticulture Innovation Australia Limited. Peach. Disponível em: <https://horticulture.com.au/growing-produce/fruit/peach/>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

FAO. Prunus persica. Disponível em: <http://www.fao.org/3/x2650e/x2650e01.htm>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central. Pêssegos frescos, brancos, crus. Disponível em: <https://fdc.nal.usda.gov/fdcapp.html#/food-details/341060/nutrients>. Acesso em: 26 de junho de 2023.

OFICINA DE ERVAS-DIGITAL.COM. VC. Guaçatonga: quais os benefícios dessa planta medicinal? Disponível em: <https://www.oficinadeervas.com.br/conteudo/guacatonga-para-que-serve>. Acesso em: 8 de agosto de 2023.

SETIC-UFSC. Horto Didático de Plantas Medicinais do HU/CCS. Disponível em: <https://hortodidatico.ufsc.br/guacatonga/>. Acesso em: 8 de agosto de 2023.

Disponível em: 10. Formas farmacêuticas contemporâneas - Farmacologia I (passeidireto.com) Acesso em: 27 de Outubro de 2023.

O que são as formas farmacêuticas e quais os seus tipos? - Pós EAD São Camilo - Pós-graduação EAD São Camilo (saocamilo.br) Acesso em: 27 de outubro de 2023.

17. ANEXOS

Foi realizado uma pesquisa no Google forms para termos uma base de como as pessoas enxergavam nosso trabalho de conclusão de curso, e foram feitas as seguintes perguntas:

- Você tem alguma doença gástrica?
- Você sabe o que é fitoterápico?
- Você conhece alguém que tem problemas gástricos?
- Você consumiria um picolé fitoterápico?

Assim conseguimos ter uma estimativa de aceitação do público e seus conhecimentos sobre o uso de fitoterápicos. Essa pesquisa foi importante para entender um pouco mais sobre o tamanho do nosso público-alvo.

As repostas estão contidas nos gráficos abaixo:

Figura 9 – Análise de campo

Você tem alguma doença gástrica?

5 / 84 respostas corretas

Você conhece alguém que tem problemas gástricos?

84 respostas

Você sabe o que é fitoterápico? (Plantas medicinais)

84 respostas

Você consumiria um picolé fitoterápico? (Plantas medicinais e frutas)

84 respostas

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contudo os estudos e pesquisas realizadas sobre as doenças do refluxo gastroesofágico (DRGE), são condições comuns que afetam a qualidade de vida de muitas pessoas, assim sendo um dos aspectos mais relevantes é a necessidade de adotar mudanças no modo de viver, como evitar alimentos que desencadeiam os sintomas e manter um peso saudável.

Diante dessas informações, foram realizadas pesquisas para um tratamento diferente levando o mesmo para todas as faixas etárias acima de 12 anos de idade - dependendo muito dos fatores de riscos desenvolvidos por diversos problemas causados pela doença, sendo baseado em ativos fitoterápicos que fizessem efeitos na DRGE. Escolhendo assim a forma farmacêutica de picolés medicamentosos com os ativos, *Maytenus ilicifolia*, *Casearia sylvestris Swartz.* e *Matricaria recutita*, foram estudadas várias plantas fitoterápicas e esses três ativos são os que mais se destacaram para esse tratamento.

Escolhido esta forma, justamente, para atrair mais o público-alvo à buscar o tratamento de tais doenças, para assim, obtermos um fácil consumo e refrescância. Demos um nome de picoterápico, junção de picolé com fitoterápica – caracterizando-se com um sabor agradável de banana nanica, adocicada por conter adoçante dietético, pensadas em senhores e adultos diabéticos.

Entre as pesquisas feitas no início do ano não foram encontradas formas farmacêuticas em picolés já existentes no mercado, mas nos últimos meses encontramos porém para outros fins, e não para o tratamento de DRGE com ativos fitoterápicos.

A fabricação desta forma farmacêutica será de grande ajuda para adultos e jovens acima da faixa etária permitida, pois ajudará no relaxamento, na inflamação, oxidação e má digestão no estômago dos pacientes, assim, devolvendo uma qualidade de vida que antes havia perdida.

Portanto, conclui-se que este projeto teve como satisfação a possibilidade de produzir um produto que não existisse no mercado, uma manipulação inovadora sendo de um custo acessível, auxiliando em um tratamento de uma condição comum ultimamente, e utilizando como base da formulação, plantas fitoterápicas de origem natural que possuem menores efeitos colaterais do que os medicamentos psicotrópicos.